

Caractérisation de la pêche et utilisation des ressources halieutiques dans la forêt communautaire de la rivière Mbali (CFCL-RM) en province de Mai-Ndombe (RD Congo)

Mwanandeke A.H.¹, Luhusu K.F.¹, Monghiemo C.², Tshiashala M.D.¹, Riera B.^{1,3} et Micha J.C.^{1,4}

- (1) ERAIFT (École Régionale Postuniversitaire d'Aménagement et de Gestion intégrés des Forêts et Territoires tropicaux) Université de Kinshasa, Commune de Lemba, - B.P. 15.373-Kinshasa, RDC/ e-mail : hyperbole2012@gmail.com
(2) MMT (Mbou Mon Tour- ONG de développement), RDC
(3) MNHN (Muséum National d'Histoire Naturelle) et CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), France
(4) URBE (Unité de Recherche en Biologie Environnementale), UNamur BP 5000, Belgique

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7114240>

Résumé

Le secteur de la pêche, le poisson en particulier est une source de protéines et apporte une importante contribution à la sécurité alimentaire globale de la RDC, qui est particulièrement importante vu l'omniprésence de la famine et de la malnutrition dans le pays, surtout en milieu rural.

Comme pour la plupart des rivières et lacs en RDC, la pêche artisanale des poissons dans la rivière Mbali se trouve dans une situation précaire caractérisée par l'utilisation des outils de pêche inadaptés, les mauvaises techniques de pêche, l'absence de formations adaptées, l'insuffisance d'encadrement et d'appui.

Cette étude a été menée dans la forêt communautaire de la rivière Mbali (CFCL-RM), Territoire de Bolobo, Province de Mai-Ndombe, en RD Congo, spécifiquement dans les villages Mbee et Nkala. Elle a consisté à analyser les pratiques de la pêche artisanale et l'utilisation des ressources halieutiques dans cette forêt communautaire de la rivière Mbali afin de relever les problèmes liés à leur gestion et proposer les actions adaptées pour une gestion durable.

Plusieurs acteurs dont les autorités locales, les responsables de l'ONG Mbou Mon Tour et 50 pêcheurs ont pris part aux différents échanges ou entretiens (focus groups, enquêtes) initiés. A l'issue de ces entretiens et

*observations directes, l'analyse des données a montré que la pêche telle que pratiquée est une activité menacée par les activités anthropiques ; l'exploitation incontrôlée des ressources, l'utilisation des outils mais aussi des pratiques de pêche non appropriées. Ces mauvaises pratiques de pêches (notamment filets à moustiquaires imprégnés d'insecticides) empêchent un bon recrutement naturel des stocks de poissons exploités, ce qui conduit inévitablement à une diminution de leur biomasse, du rendement des unités de pêche et donc du niveau de vie des pêcheurs. A cela s'ajoute la disparition de certaines espèces telles que le prédateur *Parachanna obscura* (Günther, 1861) en aval de cette rivière.*

Ainsi, la pêche étant une source de revenu et une activité qui contribue de manière significative à assurer l'approvisionnement en protéines animales des populations locales de ces régions forestières, il est salutaire de passer par l'approche de gestion communautaire qui est un moyen qui concourt à une gestion efficace de ces ressources aquatiques. En outre, il est important de mettre l'accent sur le calendrier de pêche, le type de pêche, la protection des frayères et le contrôle des pêcheurs. Ceci devra passer non seulement par la mise en place d'une réglementation adaptée au contexte actuel mais aussi par la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des différents acteurs.

Mots clés : Ressources halieutiques, Rivière Mbali, Villages Nkala et Mbee (Bolobo), RD Congo

Abstract

The fisheries sector, fish in particular, is a source of protein and makes an important contribution to the overall food security of the DRC, which is particularly important given the pervasiveness of famine and malnutrition in the country, especially in rural areas.

As with most rivers and lakes in the DRC, the artisanal fish fishery in the Mbali River is in a precarious situation. This situation is characterized by the use of unsuitable fishing tools, poor fishing techniques, lack of training, insufficient supervision and support.

This study has been conducted in the Mbali River Community Forest (CFCL-RM), Bolobo Territory, Mai-Ndombe Province, in DR Congo, specifically in the villages of Mbee and Nkala. It consisted in analyzing the practices of artisanal fishing and the use of fishery resources in this community forest of the Mbali River in order to identify problems related to the management of these fishery resources and to propose appropriate actions for a sustainable management.

Several actors, including local authorities, officials of the NGO Mbou Mon Tour and 50 fishermen, took part in the various exchanges or interviews (focus groups, surveys) that were initiated. At the end of these interviews and direct observations, the analysis of the data showed that fishing as practiced is an activity threatened by anthropic activities; the uncontrolled exploitation of resources, the use of tools but also inappropriate fishing practices. These bad fishing practices (in particular nets impregnated with insecticides)

*prevent a good natural recruitment of the exploited fish stocks, which inevitably leads to a decrease in their biomass, in the yield of the fishing units and therefore in the living standards of the fishermen. In addition, certain species such as the predator *Parachanna obscura* (Günther, 1861) have disappeared downstream from this river.*

Thus, since fishing is a source of income and an activity that contributes significantly to ensuring the supply of animal protein to local populations in these forest regions, it is beneficial to adopt a community-based management approach, which is a means that contributes to the effective management of these aquatic resources. In addition, it is important to focus on the fishing schedule, type of fishing, protection of spawning grounds et control of fishermen. This should be done not only through the implementation of regulations adapted to the current context, but also through awareness raising, training and support for fishermen.

Keywords : *Fishing resources, Mbali River, Nkala and Mbee (Bolobo) villages, DR Congo*

1. Introduction

Le poisson est souvent présenté comme une importante source de protéines animales pour les populations locales, plus particulièrement là où les autres sources de protéines animales sont inaccessibles à cause de leur rareté et de leur cherté en termes de coût (FAO, 2006b). Certaines communautés forestières vivent principalement des ressources halieutiques des rivières bien qu'elles tirent également leur subsistance et leur pharmacopée d'une gamme de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) tels que les chenilles, les champignons et autres (Okito et al., 2017).

En République Démocratique du Congo, les ressources halieutiques sont relativement abondantes et variées étant donné l'importance de la pluviométrie et des réseaux hydrographiques (Bosanza et al., 2019; Kowozogono et al., 2021). Malgré cet énorme potentiel, le pays réserve très peu de place à la pêche dans la réflexion sur les questions de gestion communautaire (Bongeба et Micha, 2013), l'approche de la gestion communautaire est l'un des moyens de gestion et d'exploitation efficace et durable de cette ressource (Allison et Ellis, 2001). Ainsi donc, la pêche pourra jouer un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire, la création d'emplois et la viabilité sociale (Bongeба et Micha, 2013; Kowozogono et al., 2021).

Actuellement, les milieux aquatiques de la rivière Mbali sont tout particulièrement affectés par les activités humaines ; modification ou disparition des

habitats, résultant le plus souvent de la surexploitation due à la pêche artisanale incontrôlée et de ses différentes techniques dont certaines inappropriées (notamment filets à moustiquaires imprégnés d'insecticides). Les conséquences de ces activités, amplifiées à l'heure actuelle par l'accroissement de la population locale, mettent en danger la faune ichtyologique de cette rivière.

La CFCL-RM contient plusieurs rivières (Mbali, Lebomo, Ngampoko, Lolele) dans lesquelles la pêche est pratiquée de manière artisanale et constitue une source de protéines et de revenus pour les populations locales. A ce jour, très peu de choses sont connues sur l'exploitation des ressources halieutiques, ce qui rend difficile le jugement sur la durabilité. Cette étude menée dans la CFCL-RM, spécifiquement dans les villages Nkala et Mbee avec l'accompagnement de l'ONG Mbou-Mon-Tour (MMT) pose la problématique de l'utilisation des ressources halieutiques et des actions à mener conduisant à l'amélioration de la gestion de la pêche dans ce milieu.

L'objectif de cette étude a été d'analyser les pratiques de la pêche et l'utilisation des ressources halieutiques dans la forêt communautaire de la rivière Mbali afin de relever les problèmes liés à la gestion de ces ressources halieutiques et proposer les perspectives d'actions adaptées pour une gestion durable. A cet effet, trois objectifs spécifiques ont été formulés : (1) décrire l'état des ressources halieutiques de la rivière Mbali ; (2) identifier et analyser les pratiques de

pêches telles que développées par les communautés locales et (3) proposer les actions basées sur le savoir local pour une gestion plus durable de ces ressources.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

Cette étude a été menée dans la Concession Forestière des Communautés Locales de la Rivière Mbali (CFCL-RM), Territoire de Bolobo, Province

de Mai-Ndombe, spécifiquement dans les villages Nkala et Mbee. Le Territoire de Bolobo (figure 1) est situé à 300 km au Nord-Est de Kinshasa et longe le Fleuve Congo (Maloueki et al., 2013 ; Bokika, 2013). D'une superficie d'environ 3.550 km² (Omasombo Tshonda, 2019), il est compris entre 16°13' et 16°32' de longitude Est, 2°05' et 03°07' de latitude Sud. La CFCL-RM est un ensemble de six (6) aires de conservation communautaires dénommées Concession Forestière des Communautés Locales de villages : Bodzuna, Embirima, Mbee, Mpelu, Makaa et Nkala, toutes regroupées sous le nom de Concession Forestière des Communautés Locales de la rivière Mbali (Bokika, 2013). Les principaux cours d'eau où se pratique la pêche sont : Mbali, Lebomo, Ngampoko, Lolele et le fleuve Congo (Omasombo Tshonda, 2019).

Figure 1 : Les 6 villages composant le CFCL-RM dans le territoire de Bolobo, la rivière Mbali et autres cours d'eau

Source: Tshimuanga Kabawu A. & Mwanandeke Agapao H., 2021

2.1.2. Appareils et Outillages

Pour collecter les données, le matériel utilisé est constitué de : fiches d'enquêtes, questionnaire et guide d'entretiens, filets maillants, hameçons, Smartphone, GPS, clés de détermination des poissons, alcool, formol et laptop.

2.2. Méthodes

D'une manière générale, pour atteindre les objectifs assignés dans cette étude, deux méthodes (qualitative et quantitative) ont été utilisées. D'une manière particulière, en fonction des objectifs spécifiques, ces méthodes ont été appuyées par diverses techniques complémentaires (questionnaires d'enquêtes, entretiens, focus groupe et observations).

2.2.1. Collectes des données

- Entretiens avec les autorités locales

La collectes des données s'est déroulée pendant la

Figure 2 : Réunions avec les parties prenantes lors de nos enquêtes : (a) Entretien avec les membres du CLD/Village Mbee, (b) Focus group avec les pêcheurs/ Village Nkala, (c) Enquête auprès d'un pêcheur/Village Nkala

période de septembre à octobre 2021. Outre la technique d'observation, pour décrire l'état des ressources halieutiques de la CFCL-RM, des rencontres ont eu lieu avec les autorités locales. Ensuite, sur la base du guide d'entretien, les responsables d'associations locales notamment celles du Comité Local de Développement (CLD), Comité Local de Gestion (CLG) et de l'ONG Mbou Mon Tour (MMT) ont été rencontrés. Il était question de recueillir leur point de vue sur l'état des ressources halieutiques dans la rivière Mbali.

- Focus group

Des focus group avec les communautés locales en général et avec les pêcheurs de ces deux villages en particulier ont eu lieu (figure 2). Ce qui a permis d'avoir les données relatives au mode de gestion de la pêche dans la CFCL-RM ; les outils de pêche utilisés, les types de pêche pratiqués.

- Enquêtes

Pour collecter les données relatives à l'identification et à l'analyse des pratiques ainsi que des stratégies de pêche telles que développées par les communautés locales, deux questionnaires d'enquêtes ont été établis dans la plateforme KoboToolbox et incorporé dans un smartphone en se servant de l'application Kobocollect. Enfin, ils ont été adressés respectivement à 50 pêcheurs et 45 ménages.

- Clés de détermination des espèces (poissons)

En vue de déterminer ou d'identifier les taxons ou mieux les espèces (poissons) capturées par les pêcheurs en utilisant les différents outils (filet maillant, hameçon, nasse, etc.) de pêche et citées en langue Teke (nom vernaculaire), les spécimens ont été rapportés dans les laboratoires de l'ERAIFT et de la Faculté des Sciences de l'UNIKIN, Département

Tableau 1 : Profil des pêcheurs de la CFCL-RM (Villages Nkala et Mbee)

<i>Variables</i>	<i>Modalités</i>	<i>Homme</i>	<i>Femme</i>	<i>Total</i>	<i>% Homme</i>	<i>% Femme</i>	<i>% Total</i>
<i>Age</i>	Moins de 25 ans	10	6	16	62,5	37,5	32
	26 à 35 ans	5	3	8	62,5	37,5	16
	36 à 45 ans	11	3	14	78,57	21,43	28
	46 à 55 ans	5	2	7	71,43	28,57	14
	Plus de 56 ans	4	1	5	80	20	20
	Sous-total		35	15	50	70	30
<i>Statut matrimonial</i>	Marié	22	9	31	70,97	29,03	62
	Célibataire	10	5	15	66,67	33,33	30
	Veuf (ve)	2	1	3	66,67	33,33	6
	Divorcé (e)	1	0	1	100	0	2
	Sous-total		35	15	50	70	30
<i>Niveau d'instruction</i>	Aucune instruction	1	2	3	33,33	66,67	6
	Primaire sans certificat	2	3	5	40	60	10
	Primaire avec certificat d'Etat	1	2	3	33,33	66,67	6
	Secondaire sans diplôme	15	7	22	68,18	31,82	44
	Secondaire avec diplôme	13	1	14	92,86	7,14	28
	Supérieur ou universitaire	3	0	3	100	0	6
	Sous-total		35	15	50	70	30
<i>Statut social</i>	Chef de famille	18	5	23	78,26	21,74	46
	Chef du quartier	0	0	0	0	0	0
	Leader d'un groupe	4	2	6	66,67	33,33	12
	Leader religieux	2	0	2	100	0	4
	Simple membre de la communauté	11	8	19	57,89	42,11	38
	Sous-total		35	15	50	70	30

de Biologie, où d'une part, il a été fait usage de clés d'identification, poissons d'eaux douces et saumâtres de basse Guinée, Ouest de l'Afrique centrale de Stiassny et al. (2007), Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres d'Afrique de l'Ouest de Lévêque et al. (1990) et Genera des poissons d'eau douce de l'Afrique de Poll et Gosse (1995). D'autre part, il a été fait recours à la plateforme en ligne «fishbase». Il s'agissait ici d'identifier la famille, le genre et si possible, le nom scientifique de l'espèce.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des pêcheurs (n=50)

Le tableau 1 présente le profil des enquêtés (pêcheurs) des villages Nkala et Mbee, riverains de la rivière Mbali. Il ressort que 1/3 (soit 30%) des pêcheurs dans la CFCL-RM (Villages Nkala et Mbee) sont des femmes. Et une bonne partie de ces pêcheurs sont mariés (62%) alors que les célibataires représentent pratiquement 30%. S'agissant d'instruction, pour la plupart, les pêcheurs ont un faible niveau

d'instruction. Seuls 6% ont pu faire les études supérieures ou universitaires.

3.2. Description de l'état de la ressource de la rivière Mbali

3.2.1. Lieu de la pêche

Dans les villages Nkala et Mbee, l'étude révèle que les populations locales pratiquent les activités de pêche dans plusieurs rivières notamment dans les rivières Mbali, Lebomo, Letour, Lenzimi, Nseyi et Lekwa ainsi que dans les mares des zones inondables de ces rivières. Mbali est la principale rivière qui traverse les six villages faisant partie de la CFCL-RM avant de se jeter dans le fleuve Congo au niveau du village Mantuka. La figure 3 présente certains lieux où les activités de pêche sont exercées par les communautés forestières de la CFCL-RM.

Tableau 2 : Les lieux où les activités de pêche sont pratiquées dans les deux villages

Lieu de pêche	Nombre d'observations		
	Village Nkala	Village Mbee	Total
Rivière	25	25	50
Mare	14	15	29
Autres	1	3	4

Figure 3 : Sites échantillonnés par les communautés de pêcheurs de CFCL-RM : (a) Rivière Mbali (en amont/ source)/ Village Nkala, (b) Rivière Mbali (en aval)/Village Mbee, (c) Mare des zones inondables de la rivière Lebomo, (d) Etang (Village Mbee)

Figure 4 : Illustration des quelques espèces capturées dans la rivière Mbali : (a) *Tilapia tholloni* (Sauvage, 1884), (b) *Hemichromis stellifer* (Loiselle, 1979), (c) *Clarias platycephalus* (Boulenger, 1902), (d) *Hemichromis fasciatus* (Peters, 1857), (e) *Clarias gabonensis* (Günther, 1867), (f) *Brienomyros ssp*

Figure 5: Espèces de poissons les plus rencontrées dans la rivière Mbali pendant la saison des pluies

Tableau 3 : Poissons et crustacés capturés dans les villages Mbee & Nkala pendant l'étude

Familie	Nom scientifique	Nom vernaculaire/ local (en Teke)	Lieu (Rivière)	
			Mbali	Lebomo
Alestidae	<i>Hemigrammopetersius pulcher</i> (Boulenger, 1909)	Lesuele	X	X
Amphiliidae	<i>Phractura</i> sp.	Mutitshu/Montintsu	X	X
Anabantidae	<i>Microctenopoma fascialatum</i> (Boulenger, 1899)	Lepiri		X
Channidae	<i>Parachanna obscura</i> (Günther, 1861)	Mungusu		X
Cichlidae	<i>Hemichromis fascialus</i> (Peters, 1857)	Ekio	X	X
Cichlidae	<i>Hemichromis stellifer</i> (Loiselle, 1979)	Ebala	X	X
Cichlidae	<i>Nanochromis</i> sp.	Nguli	X	
Cichlidae	<i>Tilapia tholloni</i> (Sauvage, 1884)	Ngankali (libundu)	X	X
Citharinidae	<i>Citharinus gibbosus</i> (Boulenger, 1899)	Liyanga	X	
Clariidae	<i>Clarias</i> sp.	Esue	X	
Clariidae	<i>Clarias platycephalus</i> (Boulenger, 1902)	Engie	X	
Clariidae	<i>Clarias gabonensis</i> (Günther, 1867)	Mukala/ Mokala	X	
Clariidae	<i>Channallabes apus</i> (Gunther, 1878)	Musuomo		X
Claroteidae	<i>Anaspidoglanis macrostomus</i> (Pellegrin, 1906)	Etshuli/ensuli	X	
Claroteidae	<i>Chrysichthys</i> sp.	Nzilinia (embwerenzali)	X	X
Cyprinidae	<i>Enteromius miolepis</i> (Boulenger, 1902)	Lekuli (Mponde)	X	X
Danionidae	<i>Raiamas buchholzi</i> (Peters, 1876)	Monseon	X	
Malapteruridae	<i>Malapterurus electricus</i> (Gmelin, 1789)	Ngatshula (Nina)		X
Mastacembelidae	<i>Mastacembelus niger</i> (Sauvage, 1879)	Munyan	X	X
Mochokidae	<i>Synodontis nummifer</i> (Boulenger, 1899)	Likoko/ekoko	X	
Mormyridae	<i>Mormyrops boulengeri</i> (Pellegrin, 1900)	Boe/noir (1)	X	X
Mormyridae	<i>Brienomyrus</i> sp.	Boe (2)		
Mormyridae	<i>Marcussenius moorii</i> (Günther, 1867)	Lebeke (Zaïko)	X	
Mormyridae	<i>Gnathonemus petersii</i> (Günther, 1862)	Liboso	X	X
Polypteridae	<i>Polypterus congicus</i> (Boulenger, 1898)	Mukonga	X	
Palaemonidae	<i>Macrobrachium</i> sp.	Mukwe (Crevette)		X

Dans la CFCL-RM, la coutume teke (coutume locale) interdit les activités de pêche ou l'accès à la rivière après trois (3) jours ; soit le 4e jour qui suit. Cette journée où l'accès à la rivière est interdit est appelée en langue locale « Pika ».

Il ressort du tableau 2 que les pêcheurs des villages Mbee et Nkala exercent les activités de pêche dans les rivières ainsi que dans les marres des zones inondées; ceux qui n'y exercent pas disposent de leurs étangs.

3.2.2. Systématique et abondance des espèces capturées dans les rivières Mbali et Lebomo

Il découle du tableau 5 que les familles de Cichlidae, Clariidae, Mormyridae sont les plus capturées par

les pêcheurs de la rivière Mbali, ensuite viennent les familles des Amphiliidae, Claroteidae et autres. La figure 5 présentent quelques espèces des poissons capturées par les pêcheurs.

3.2.3. Espèces les plus rencontrées par les pêcheurs

La figure 5 illustre la fréquence des différentes espèces de poissons les plus rencontrées par les pêcheurs de la rivière Mbali pendant la saison sèche.

Les 6 espèces les plus rencontrées ou capturées par les pêcheurs dans la rivière Mbali sont, en pourcentage de fréquence, *Tilapia tholloni*, très prisée et très dominante avec 66%, suivi de *Hemichromis stellifer* (60%) et *Clarias platycephalus* (58%).

Tableau 4 : Résultats d'enquêtes sur la baisse des captures de poissons dans la rivière Mbali (n=50)

Tranche d'âges	Constatation de la baisse des captures de poissons			Total	% oui	% non	% stable	% total
	Il y a baisse	Il n'y a pas de baisse	Stable					
Moins de 25 ans	14	2	0	16	87,5	12,5	0	32
26 à 35 ans	8	0	0	8	100	0	0	16
36 à 45 ans	12	0	2	14	85,71	0	14,29	28
46 à 55 ans	7	0	0	7	100	0	0	14
Plus de 56 ans	5	0	0	5	100	0	0	10
Total	46	2	2	50	92	4	4	100

Figure 6 : Principales causes de la baisse des captures des poissons dans la rivière Mbali (Villages Mbee & Nkala)

3.2.4. Changements survenus

La majorité (92%) des pêcheurs rencontrés lors de cette étude signale des changements considérables dans la pratique des activités de pêche ainsi qu'au niveau des ressources halieutiques de leurs milieux. En revanche, ceux qui affirment ne pas constater une diminution se retrouvent dans la tranche d'âge de moins de 25 ans.

3.2.5. Principales causes du changement (de la baisse des captures des poissons) (en %, n=50)

Le résultat de cette étude démontre que les quatre principaux facteurs à la base du changement conduisant à la baisse du stock des poissons dans la rivière Mbali sont (figure 6) : (1) la surexploitation, (2) l'utilisation des outils non autorisés par la réglementation et (3) le changement climatique ainsi que la destruction des zones frayères.

3.2.6. Quantité de poissons capturés

Le tableau 5 révèle qu'une majorité de pêcheurs (68%) capturent moins de 5 kg de poissons en moyenne par jour. Par contre, seulement 28% de pêcheurs arrivent à capturer en moyenne par jour 10 kilos de poissons.

Figure 7: Engins de pêche utilisés par les pêcheurs de villages Nkala & Mbee

3.3. Identification des pratiques et mode de gestion de la pêche

3.3.1. Outils de pêche utilisés dans la CFCL-RM (Villages Mbee et Nkala)

La figure 8 montre les outils de pêche utilisés par les pêcheurs des villages Mbee et Nkala.

Une multitude d'outils de pêche (figure 7) est utilisée par les pêcheurs dans la forêt communautaire de la rivière Mbali, notamment ceux des villages Mbee

et Nkala. Tel qu'illustré dans le tableau 6, dans cette zone, les pêcheurs (hommes et femmes) font usage des différents outils de pêche. Par exemple la moustiquaire imprégnée d'insecticide (2%). L'utilisation de cet outil de pêche est une pratique récente et est plus utilisé dans la rivière Mbali pendant la saison sèche.

Tableau 5 : Quantité de poissons capturée en moyenne par jour

Quantité capturée	Effectif	%
Moins de 5 kg	34	68
10 kg	14	28
Plus de 15 kg	2	4
Total	50	100

3.3.2. Techniques de pêche utilisées dans la CFCL-RM (Villages Mbee et Nkala)

Les enquêtés ont révélé une variété de techniques de pêche développées par les pêcheurs dans les villages Mbee et Nkala tel que l'illustre la figure 9. Ces tableaux (6 et 7) décrivent les différents types ou techniques de pêches pratiqués par les pêcheurs selon le sexe et l'âge dans la CFCL RM.

Contrairement aux femmes, les hommes pratiquent plusieurs types de pêche (tableau 6). Dans cette zone, les pêcheurs femmes (jeunes et adultes) font usage de la technique de pêche par écopage (28%). Les jeunes de moins de 15 ans pratiquent la pêche à la

LEGENDE
 1. Moustiquaire « épuisette » utilisé pour la pêche
 2. Ligne simple « Ndobu »
 3. Corbeilles « Musulu » ou « Bosolo »
 4. Ecope (panier) « Bosolo » utilisé lors de la pêche à l'écopage
 5. Nasses « Bekwevi » (taille moyenne)
 6. Machette « Mbeli » utilisé lors la pêche nocturne
 7. Filet maillant « invisible » dans la rivière

Figure 8. Outils de pêche utilisés par les pêcheurs de CFCL-RM (villages Nkala & Mbee)

Tableau 6 : Techniques (types) de pêches pratiquées par les pêcheurs selon le sexe dans les villages Nkala et Mbee

Types de pêche	Homme	Femme
Pêche à la ligne simple (piquage) « Mbabeyi » ou « Ndobu »	X	
Pêche aux filets maillants simples	X	
Pêche aux filets maillants dormants	X	
Pêche aux nasses « Mileke » ou « Bekweyi »	X	
Pêche aux moustiquaires « épuisette »	X	X
Pêche à l'écopage « Kopepa » ou « Kotshoka »		X
Pêche à la machette (Mbeli mbeli)	X	

ligne et celle à l'écopage. La pêche à la machette « Mbeli mbeli » (figure 8) ne se pratique que la nuit et seulement par les hommes adultes vu qu'elle présente beaucoup de risque pour les femmes et les jeunes de moins de 25 ans.

3.3.3. Relations entre les pêcheurs (âge, sexe) et les techniques de pêche

Les résultats de l'enquête montrent qu'il n'y a pas de technique de pêche spécifique à une tranche d'âge donnée (figure 10a). Cependant certaines techniques sont largement utilisées par certaines tranches d'âge: Filet maillant (FM) par les pêcheurs de 36-45, la ligne simple (LS) par ceux de 26-35 et plus de 55 ans

et la moustiquaire par les plus jeunes (15-25 ans).

Ces résultats démontrent clairement la préférence des femmes pour la pêche à l'écopage alors que les hommes, presque toutes classes d'âge confondues, préfèrent la pêche à la ligne, aux filets maillants et à la machette (figure 10b).

Ces résultats illustrent que la motivation de pratiquer la pêche en vue d'avoir un revenu est général quel que soit l'âge du pêcheur (figure 11a).

Quant aux techniques de pêche selon le niveau d'instruction, la pêche à la machette est nettement préférée par les pêcheurs ayant fait les études primaires (figure 11b).

Tableau 7 : Types de pêches pratiqués par les pêcheurs selon l'âge dans la CFCL-RM

Types de pêche	Moins de 15 ans	Jeunes (15 à 35 ans)	Adultes (plus de 35 ans)
Pêche à la ligne simple (piquage) « Mbabeyi » ou « Ndobo »	X	X	X
Pêche aux filets maillants simples		X	X
Pêche aux filets maillants dormants		X	X
Pêche aux nasses « Mileke » ou « Bekweyi »		X	X
Pêche aux moustiquaires « épuisette »		X	X
Pêche à l'écopage « Kopepa » ou « Kotshoka »	X	X	
Pêche à la machette (Mbeli mbeli)			X

Figure 9 : Types ou techniques de pêche pratiquées par les pêcheurs de villages Nkala et Mbee

Figure 10 : Pourcentage des pratiques de pêche selon l'âge (a) et le sexe (b)

Légende (a et b) T. Pêche = Technique de pêche ; Eco = Ecopage ; FM = Filet maillant ; Mach = Machette ; Nas = Nasse ; FDor = Filet dormant ; LS = Ligne simple (hameçon); Moustic = Moustiquaires

Figure 11 : Relations entre l'âge des pêcheurs, leur niveau d'instruction et leur motivation : (a) Age des pêcheurs et motivation de pêche (Source de revenus), (b) Niveau d'instruction des pêcheurs et techniques de pêche

Légende (a et b) S. Revenu = Source de revenu ; Eco = Ecopage ; FM = Filet maillant ; Mach = Machette ; Nas = Nasse ; FDor = Filet dormant ; LS = Ligne simple ; Moustic = Moustiquaires ; Niv Instr = Niveau d'instruction; A = Aucune instruction ; ESU = Enseignement Supérieur et Universitaire ; PAC = Primaire Avec Certificat, PSC= Primaire Sans Certificat ; SAD = Secondaire Avec Diplôme d'Etat ; SSD = Secondaire Sans Diplôme d'Etat

4. Discussion

4.1. Etat des ressources halieutiques de la rivière Mbali (villages Mbee et Nkala)

Les pêcheurs des villages Nkala et Mbee, exercent essentiellement leurs activités de pêche dans la rivière Mbali. Toutefois, les produits de pêche capturés dans ces villages proviennent soit de cette rivière, soit des mares environnantes ou encore des étangs naturels ou artificiels, voire d'autres rivières telle que Lebomo.

Affluent du fleuve Congo, la rivière Mbali est subdivisée en deux tronçons, tous deux séparés par la présence d'une chute au niveau du village Mbee, ce qui, du reste ne favorise pas la montée des espèces en amont. Le premier tronçon de la rivière commence de la source (Village Nkala) jusqu'au niveau de la chute et le second part de la chute jusqu'au fleuve Congo au niveau du village Mantuka. Depuis quelques années, cette rivière a subi d'énormes

changements qui ont conduit à la baisse des stocks des poissons, voire à la disparition de certaines espèces telle que le prédateur *Parachanna obscura* (Günther, 1861) « mungusu » en aval de la rivière; Se basant sur les données collectées, les principales causes qui favorisent la dégradation ou la baisse des ressources halieutiques dans la rivière Mbali sont la surexploitation (90%), l'utilisation des outils non autorisés par la réglementation (56%), le changement climatique et la destruction des zones de frayères (52%). Ceci résulte surtout de la pauvreté qui est dramatiquement manifeste dans ces villages comme dans la plupart des milieux ruraux en RDC. Pour subvenir aux besoins alimentaires, ces populations riveraines exercent une pression exacerbée sur ces ressources qui sont, en outre, une petite et presque unique source de revenus.

Dans leur « étude socio-économique de la pêche dans la partie Sud-Ouest du lac Albert (Ituri, RD Congo) », Kasigwa et al. (2020) attribuent par contre les causes de la diminution des stocks de poissons, principalement à l'émergence des mauvais outils et techniques de pêche (78,4%), à l'augmentation de l'effort de pêche (54,8%) ainsi qu'à l'occupation des zones de frayères et la destruction des habitats (47,2%).

En revanche, Matunguru (2015), dans son étude réalisée dans le lac Edouard (Vitshumbi), attribue la baisse des stocks de poissons à l'augmentation exponentielle de l'effort de pêche et à la surexploitation des baies frayères par des outils de pêche illégaux ainsi qu'aux impacts des activités humaines sur l'environnement (surtout les cultures de riz et de manioc à la côte ouest). A ce stade, il est à noter que cette baisse des captures de poissons constatée dans la rivière Mbali est une caractéristique commune, constatée par tous les pêcheurs.

4.2. Identification des pratiques et mode de gestion de la pêche

Cette étude révèle l'existence de plusieurs types de pêche. Ces types de pêche identifiés sont: (i) la pêche à l'écopage (28%) qui est pratiquée uniquement par les femmes (jeunes ou adultes), (ii) la pêche aux filets maillants simples qui représente pratiquement 24%, (iii) la pêche à la ligne simple (18%), (iv) la pêche à la nasse (16%), (v) la pêche aux filets maillants dormants (10%), (vi) la pêche à la machette « Mbeli mbeli » (2%) et (vii) la pêche aux moustiquaires

imprégnées « épuisette » (2%). A la différence du premier type de pêche cité, les six derniers sont plus pratiqués par les hommes.

Toutefois, s'agissant de l'utilisation de moustiquaires imprégnées destinées à lutter contre le paludisme (malaria) surtout en milieux ruraux, en Afrique subsaharienne, les pêcheurs rencontrés affirment que c'est une pratique récente dans la zone et qui commence déjà à être un véritable problème non seulement sur les ressources halieutiques de la rivière Mbali et leurs habitats mais aussi sur la santé humaine. A cet effet, Micha (2019) signale que cette pêche illégale à la senne de plage à moustiquaires, qui se pratique dans les lacs et rivières du bassin du Congo, s'est effectivement généralisée depuis 2009 avec la distribution de ces MILDA dans toutes les provinces de la RDC, dont celle du Mai-Ndombe.

Pour Balole-Bwami et al. (2018), seuls deux types de pêche sont pratiqués dans le Lac Edouard, partie congolaise. Il s'agit de la pêche à la palangre (hameçon n°8) et la pêche aux filets avec des mailles beaucoup plus larges que celles qui sont utilisées dans la rivière Mbali, de même que pour les numéros des hameçons.

La présente étude démontre une diversité de techniques de pêche suite à la rareté des ressources halieutiques, surtout dans le tronçon amont de cette rivière Mbali et les poissons capturés sont souvent de petites tailles. D'ailleurs, c'est cette raison qui induit l'usage de filets de petites mailles (moins 3 mm) communément appelées dans la zone « filets invisibles » ou « épuisettes » et d'hameçons de petits numéros (18 et 20). En outre, les pêcheurs de cette rivière, en fonction des saisons utilisent ces différents outils en vue de maximiser la probabilité de capture des poissons.

Par ailleurs, Bongeba et Micha (2013), Luhusu et Micha (2013) ont mené des études similaires dans le lac Mai-Ndombe et y ont identifié aussi plusieurs techniques de pêche. Ces auteurs ont souligné la pêche à la ligne (palangre, ligne de fond, ligne à main, ligne avec gaules), pêche aux nasses, pêche aux claies (écopage et Monzoo), pêche aux harpons et aux moustiquaires. Ces auteurs justifient la diversité de ces techniques de pêche par le fait qu'il y a plusieurs biotopes occupés par des espèces de poissons de morphologies différentes (Luhusu et Micha, 2013). Aussi, Tefang Tchomfang, et al. (2007) signalent, quoique la pêche soit pratiquée toute l'année à Kédia au Cameroun, seuls l'intensité de cette activité et

les outils de pêche utilisés varient. La multiplicité de toutes ces méthodes utilisées sont pour la plupart préjudiciables à la survie des ressources halieutiques dans la rivière Mbali. D'ailleurs, ces communautés locales reconnaissent que les techniques de pêche utilisées représentent un danger pour la survie des espèces exploitées dans la rivière Mbali. C'est pourquoi, face à une telle situation, Chikou (2006) et Attingli et al. (2017) préconisent qu'une sélection des matériels et techniques de pêche moins nuisibles et qui favorisent une gestion efficace et le renouvellement des stocks peut contribuer à moyen ou long terme à la restauration des plans et cours d'eau.

Comme l'a souligné Patriganni (2011), la gestion ne doit pas reposer seulement sur des stratégies visant à conserver la ressource, mais elle doit aussi tenir compte des externalités qui influencent sa gestion. Pour ce faire, la gestion durable des pêches artisanales dans cette CFCL-RM doit s'inscrire dans une vision plus globale qui intègre la participation de tous les acteurs notamment les communautés de pêcheurs. Ceci, à des fins d'harmonisation des politiques locales et gouvernementales ; ces communautés possèdent en effet des connaissances inestimables et très utiles pour le développement de solutions durables.

4.3. Quantité de poissons capturée

Les résultats attestent que 92% des pêcheurs questionnés constatent une baisse considérable des captures de poissons (tableau 5) dans la rivière Mbali. Quant aux quantités capturées, la majorité des pêcheurs (68%) signalent capturer moins de 5 kg/j/pêcheur (tableau 5). Cette faible quantité de poissons capturés résulte d'une surexploitation par les pêcheurs eux-mêmes et se traduit par une pauvreté générale constatée dans cette zone.

Cependant, seuls 28% de ces pêcheurs arrivent à capturer en moyenne par jour 10 kg de poissons et 4% capturent plus de 15 kg. Toutefois, ce sont ceux qui font la pêche en association qui parviennent à capturer des poissons en telles quantités. En l'absence d'agents des services de l'Etat pouvant mettre de l'ordre dans ce secteur au niveau de la rivière Mbali, cette situation décrite va de mal en pire. Quoique le contexte ne soit pas le même avec la baisse de la Capture Par Unité d'Effort (CPUE) et la qualité des poissons enregistré d'après les données de l'étude de Balole-Bwami et al. (2018). Tout comme dans la présente étude, ces derniers constatent que la tendance à la surpêche se

traduit d'une part par le manque d'une autorité unique de régulation pouvant accréditer les embarcations et d'autre part, par le mode de mauvaise organisation principalement au sud du lac.

5. Conclusion

Au terme de cette étude, il est important de reconnaître l'apport que joue le secteur de la pêche dans ce milieu rural et mettre en œuvre des mécanismes communs efficaces pour la gestion durable des ressources halieutiques. On constate donc que la surexploitation des ressources halieutiques résultant d'une trop forte pression sur la ressource, accompagnée de pratiques illégales de pêche non durable conduit à la diminution des stocks et donc du rendement des unités de pêche, voire, dans les cas extrêmes, à la disparition de certains de ces stocks (cas du prédateur *Parachanna obscura* Günther, 1861). Ceci conduit à la nécessité de changer de stratégie pour la pêche actuelle qui devrait passer d'une gestion administrative top down à une cogestion participative bottom up impliquant en premier lieu les acteurs de terrain, à savoir les pêcheurs eux-mêmes. Mais faut-il encore que ceux-ci se convertissent à la pêche durable en formulant des règlements (charte des pêcheurs) impliquant de bonnes pratiques de pêche (taille légale de mailles des filets, protection des frayères et nurseries, bannissement des poisons naturels et artificiels), qu'ils devraient respecter et faire respecter eux-mêmes avec l'appui des autorités concernées.

L'approche de gestion communautaire est un moyen de gestion et d'exploitation efficace ainsi que durable de cette ressource dans le contexte de ce milieu. Ce modèle (approche) de gestion durable devra être orienté sur les aspects suivants: (i) la sensibilisation et la formation des pêcheurs, (ii) la réglementation adaptée au contexte actuel, (iii) la formation des agents et mise en place de mécanismes de surveillance continue, (iv) le calendrier de pêche, le repos biologique, le type de pêche, le temps de pêche, la protection des frayères et (v) l'accompagnement des pêcheurs avec un appui technique et financier ainsi que les activités complémentaires génératrices de revenu.

La présente étude soulève cependant d'autres questions notamment sur l'inventaire complet des espèces de poissons de la rivière Mbali et la dynamique de populations des principales espèces exploitées, donnant ainsi de l'avenir aux chercheurs.

Remerciements

Nous remercions nos partenaires financiers et techniques (Union Européenne et GIZ) qui ont contribué à la réalisation de cette étude ainsi qu'à l'Administration de l'ERAIFT-UNESCO et l'Ecole de Faune de Garoua (EFG) pour leur encadrement scientifique. Grand merci aussi à toute l'équipe de l'ONG Mbou Mon Tour (MMT) pour leur accueil et soutien permanent sur le terrain lors de la collecte des données.

Références

- Allison, Edward H. and Ellis, Frank (2001).** "The livelihoods approach and management of small-scale fisheries," *Marine Policy, Elsevier*, vol. 25(5), p. 377-388, September. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308597X01000239>
- Attingli, A.H., Ahouansou, Montcho, S., Vissin, E.W., Zinsou, L.H. et Laleye, P.A. (2017).** Influence des engins et techniques de pêche sur l'abondance relative des espèces dans la Basse Vallée de l'Ouémé au Bénin. *African Crop Science Journal*, Vol. 25 (No1), 47. <https://doi.org/10.4314/acsj.v25i1.4>
- Balole-Bwami, E.-L., Tchouamo, I.R., Baudouin, M., Mumbere, J.-C., Matunguru, J., Kujirakwinja, D., Shamavu, P., Muhind, E. et Micha, J.-C. (2018).** Production et impacts de la pêche dans la partie congolaise du Lac Edouard. *Tropicicultura*, Vol. 36, n°3, p. 539-552. <http://www.tropicicultura.org/text/v36n3/539.pdf>
- Bokika, J. (2013).** La conservation communautaire dans le territoire de Bolobo : Forces et faiblesses, *Revue de primatologie* [En ligne], document 21. OpenEdition Journals. <https://journals.openedition.org/primatologie/1434> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/primatologie.1434>
- Bongeba, C. et Micha, J.-C. (2013).** Etat de la pêche au Sud du Lac Mai-Ndombe. *Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo*, Vol. 1, p. 46-55, 10.
- Bosanza, J.B.Z., Mongeke, M.M., Dongo, P.E., Bobuya, P.N., Zwave, A.K. et Ngbolua, K.T.N. (2019).** Effet du nourrissage et de la fertilisation minérale sur la croissance du poisson serpent "Parachanna insignis (Channidae)" en étang, *Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires*, Vol. 7 (1), p. 52-57.
- Chikou, A. (2006).** Etude de la démographie et de l'exploitation halieutique de six espèces de poissons-chats (Teleostei, Siluriformes) dans le delta de l'Ouémé au Bénin, *Thèse de Doctorat, Université de Liège*, p. 486. [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkozje\)\)/reference/referencpapers.aspx?referenceid=2482975](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkozje))/reference/referencpapers.aspx?referenceid=2482975)
- FAO (2006b).** Contribution de la pêche aux économies d'Afrique occidentale et centrale – Politiques publiques visant à accroître les richesses produites par la pêche artisanale. *Nouvelles orientations dans les pêches. Note synthèse* No. 03, p. 16.
- FAO (2018).** La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2018. Atteindre les objectifs de développement durable, [En ligne], p. 234. <https://www.oieau.fr/eaudoc/system/files/34151-fr.pdf>
- Kasigwa, C., Matunguru, J., Muderhwa, N., Jariekonga, J., Kankonda, A. et Micha, J.-C. (2020).** Etude socio-économique de la pêche dans la partie Sud-Ouest du lac Albert (Ituri, RD Congo), *International Journal of Biological and Chemical Sciences (IJBCS)* Vol. 14 (6), p. 2049-2068. <https://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/200268/188863>
- Kowozogono, R.K., Ngbolua, K.N., Lusasi, W.S., Inkoto, C.L., Zwa, T.G. et Iteku, J.B. (2021).** Inventaire systématique des poissons frais vendus dans le marché Central de Yakoma (Province du Nord Ubangi) en République démocratique du Congo, *Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires*. p. 754-760. https://www.agrimaroc.org/index.php/Actes_IAPH2/article/view/969/1265
- Lévêque, C., Paugy, D., Teugels, G.G. et Musée Royal de l'Afrique Centrale (Éds.) (1990).** Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres d'Afrique de l'Ouest = The fresh and brackish water fishes of West Africa. *Musée Royal de l'Afrique Centrale & Editions de l'ORSTOM*, p. 386.
- Luhusu, F. et Micha, J.-C. (2013).** Analyse des modes d'exploitation des ressources halieutiques du lac Mai-Ndombe en République Démocratique du Congo, *Géo-Eco-Trop*, Vol. 37(2), p. 273-284.
- Maloueki, U., Kumugo Ndimbo, S., Mukulire Malekani, J. et Nseu, Mbomba, B. (2013).** Estimation de la densité par comptage des nids des Bonobos (*Pan paniscus*) dans la région de Bolobo

des localités de Nkala et Embirima, République Démocratique du Congo : Résultats préliminaires. *Revue de primatologie* [En ligne], Document 60. <https://doi.org/10.4000/primatologie.1660>

Matunguru, J. (2015). Perceptions de la surexploitation halieutique et des stratégies de gestion de la pêche par les pêcheurs du lac Edouard, Parc National des Virunga : Cas des pêcheries de Vitshumbi, Kyavinyonge, Lunyasenge et Kisaka. (République Démocratique du Congo), *DESS en Aménagement et Gestion intégrés des Forêts et Territoires tropicaux*, ERAIFT/UNESCO, p. 151.

Micha, J.-C. (2019). La pêche continentale malade du paludisme en Afrique centrale, *Tropicultura* [En ligne]. Vol. 37(N°1), p. 3.

Ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature, Eaux et Forêt (2006). Programme d'action national (PAN) de lutte contre la dégradation des terres et la déforestation, RDC. [En ligne] https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/naps/2017-08/democratic_republic_of_congo-fre2006.pdf

Okito, G.M., Micha, J.-C., Habarugira, J.B., Ntakimazi, G., Muderhwa, V. N., Nzibonera, P. B. et Muhirwa, B.G. (2017). Socio-économie de la pêche artisanale dans les eaux burundaises du lac Tanganyika à Mvugo et Muguruka. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, Vol. 11(1), 247-265. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v11i1.20>

Omasombo, Tshonda, J. (2019). République démocratique du Congo, MAI-NDOMBE Mosaïque de peuples établie sur un patrimoine naturel, Africa museum, p. 624. https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/docs/research/publications/rmca/online/monographies-provinces/vol12_Mai_Ndombe.pdf

Patriganni, L.D. (2011). Evaluation de la performance des principaux éléments de gestion dans la durabilité des pêches artisanales des pays en développement, *Mémoire de Maîtrise en Environnement*, Université de Sherbrooke, p.120.

Poll, M. et Gosse, J.-P. (1995). Genera des poissons d'eau douce de l'Afrique, *Mémoire de la Classe des Sciences. Académie royale de Belgique*, p. 324.

Stiassny, M.L.J., Teugels, G.G. et Hopkins, C.D. (2007). Poissons d'eaux douces et saumâtres de basse Guinée, ouest de l'Afrique centrale = The Fresh and Brackish Water Fishes of Lower Guinea, West-Central Africa, *IRD Editions* (Vol. 1), p. 806. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/ed-06-08/010044384.pdf

Tefang Tchomfang, A.F., Bidzanga N.L., et Michel, H. (2008). Caractérisation des dynamiques d'utilisation territoriale des ressources. Cas de la pêche et de la chasse dans la province du Centre au Cameroun. *Technical Report*, p. 19.